

Variaciones en la dispensación de antibióticos en el ámbito comunitario

SÍNTESIS PARA LAS POLÍTICAS | Julio 2025

Este documento forma parte del [Atlas de variaciones en la dispensación ambulatoria de antibióticos](#)

La aparición de bacterias resistentes a los antibióticos y su variabilidad entre territorios está relacionada con la diferente presión ejercida por los antibióticos utilizados en el medio. El análisis de la variabilidad en el consumo poblacional de antibióticos es clave para identificar territorios altamente expuestos e implementar medidas correctoras.

En el [contexto internacional](#), España se caracteriza por un elevado consumo de antibióticos y, en paralelo, por una elevada tasa de resistencias. A pesar del descenso del uso de los antibióticos en el periodo 2019-2023, éste sigue siendo elevado, sobre todo en el ámbito comunitario.

Una de las medidas propuestas en el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos ([PRAN](#)) para corregir el consumo desproporcionado de antimicrobianos es medir la presión antibiótica en el medio, tanto el volumen de antibióticos dispensados en el ámbito comunitario y hospitalario, como el uso relativo de antibióticos de amplio y reducido espectro -idealmente los antibióticos de amplio espectro se reservan para situaciones en las que aquellos de espectro reducido no son eficaces.

■ ¿Cuál es la situación actual y su evolución en la variación?

De acuerdo con los resultados publicados en el [Atlas de variaciones en la dispensación ambulatoria de antibióticos](#), el consumo de antibióticos descendió ligeramente, de 14,4 DHD¹ en 2017 a 12,6 DHD en 2022. Este descenso, aunque con variaciones entre comunidades autónomas, se produjo principalmente en penicilinas, macrólidos y fluoroquinolonas. Sin embargo, el consumo de otros betalactámicos, como las cefalosporinas, y otros antibacterianos, como los glicopéptidos o esteroides antibacterianos, aumentó.

En 2022, la variación en el consumo de antibióticos entre zonas básicas (sin considerar las zonas con valores extremos) fue mayor de 2 veces a lo largo de todo el período analizado. Por subgrupos terapéuticos, esta variación fue incluso más acusada, alcanzando una variación entre las zonas básicas de más y menos consumo de 3,7 veces en el subgrupo de otros betalactámicos, seguido de los macrólidos (3,4 veces), fluoroquinolonas (2,8 veces), penicilinas (2,5 veces) y otros antibacterianos (2,4 veces).

La dispensación de antibióticos fue mayor en mujeres que en hombres entre 2017 y 2022; concretamente en 2022 la dispensación mediana fue de 14 DHD en mujeres frente a 11,3 DHD en hombres. La variación entre zonas básicas de salud fue también ligeramente superior en mujeres.

¹ DHD: Dosis diaria definida por 1000 habitantes. DDD es una unidad de medida que corresponde a la dosis de mantenimiento en la principal indicación de un medicamento y para una vía de administración determinada.

*Más información en
[Atlas de variaciones
en la dispensación
ambulatoria de
antibióticos](#)*

Asimismo, la dispensación de antibióticos fue mayor en poblaciones con rentas anuales inferiores a 18.000 euros, concretamente 13,5 DHD comparado con 11,2 DHD en las poblaciones con más renta. Por el contrario, la variabilidad en la dispensación fue ligeramente superior en las poblaciones con mayor renta.

■ **Uso de antibióticos de espectro reducido y amplio espectro**

Sobre la base de un consumo comparativamente alto de antibióticos, en España se observa una escasa reducción del consumo de antibióticos de amplio espectro y un ligero crecimiento de los de espectro reducido, pasando del 34 al 35,2% sobre el conjunto de antibióticos consumidos.

En los subgrupos de antibióticos de amplio espectro reportados en el Plan Nacional, algunos como las fluoroquinolonas y macrólidos, mostraron una ligera reducción, con descensos, respectivamente, del 15,3 al 11,7% y del 17,8 al 17,1% respecto al total de antibióticos dispensados. Sin embargo, el consumo de amoxicilina sin ácido clavulánico descendió respecto al total de amoxicilina dispensada (del 51,5% en 2017 al 49,1% en 2022) y las cefalosporinas de tercera generación aumentaron su consumo respecto al total de antibióticos, del 1,8% al 2,5%.

Las variaciones en el consumo de antibióticos entre zonas básicas de salud se mantuvo estable. En el caso de la dispensación de antibióticos de espectro reducido, hay zonas que doblaron en dispensación a otras, mientras que en el caso de antibióticos de amplio espectro, algunas zonas de salud más que duplicaron la dispensación de otras, tanto en macrólidos como fluoroquinolonas.

■ **Implicaciones para la gestión sanitaria**

Los resultados observados interpelan sobre la escasa eficacia de las acciones informativas y formativas orientadas al manejo de la terapia antibiótica. Y en consecuencia enfatizan la necesidad de medidas distintas que aumenten la adecuación de la prescripción de estos fármacos.

Las enormes variaciones encontradas en la dispensación de antibióticos, en poblaciones semejantes en distribución etaria, sexo y nivel económico, plantean cuestiones sobre los distintos niveles de seguridad por resistencias a antibióticos a los que la población está expuesta según donde vive, y en consecuencia sobre el impacto sobre la equidad que tiene la prescripción inadecuada de antibióticos.

Las diferencias observadas subrayan la importancia de una implementación completa y urgente del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos.

■ **Recomendaciones**

Con el objetivo de mejorar la adecuación de la prescripción y reducir los riesgos derivados de las resistencias microbianas, se recomienda:

- ✓ Implementar alertas de seguridad en la historia clínica electrónica; específicamente, avisos sobre interacciones, dosificación, duración y suspensión del tratamiento;
- ✓ Finalizar la integración de la prescripción electrónica en una historia digital única y compartida para el conjunto del Sistema Nacional de Salud;

- ✓ Establecimiento de barreras al uso de antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, vincular su indicación a la existencia de un antibiograma.
- ✓ Utilización de estrategias de prescripción diferida de antibióticos en determinadas patologías.
- ✓ Monitorización continuada de la implementación de políticas antibióticas comprobando si las recomendaciones de tratamiento antimicrobiano incluidas en las guías son aplicadas en la práctica real
- ✓ Desarrollar programas formativos para médicos prescriptores y enfermería de atención primaria, cuya participación sea obligatoria.

Grupo Atlas VPM. (2025). Variaciones en la dispensación de antibióticos en el ámbito comunitario. (Síntesis para las políticas). Zenodo. doi.org/10.5281/zenodo.16685542